

Bioengenharia: Microalgas como fonte de biodiesel

DOI: 10.5281/zenodo.17508328

Victor Porto Caetano^{a*}

Microalgae are a promising alternative for sustainable biofuel and bioproduct production. This study analyzes two complementary approaches: genetic engineering to enhance lipid and starch production in the extremophile microalga *Chlamydomonas pacifica*, and the isolation and cultivation of the native Brazilian strain *Desmodesmus abundans*. The first approach demonstrated high tolerance to extreme conditions and significant metabolic production, enabling biodiesel and thermoplastic polyurethane synthesis. The second showed that environmental stresses, such as nitrogen limitation and bicarbonate addition, increase biomass and carbohydrate accumulation. Results highlight the potential of advanced biotechnologies and the value of national biodiversity for energy applications. Together, these strategies underscore microalgae as a key resource in transitioning to a cleaner, more efficient energy matrix with lower environmental impact, without directly competing with food production.

As microalgas emergem como alternativa promissora para a produção sustentável de biocombustíveis e bioprodutos. Este trabalho analisa dois estudos: um que emprega engenharia genética para aumentar lipídios e amido na microalga extremófila *Chlamydomonas pacifica*, e outro focado no isolamento e cultivo da cepa nativa brasileira *Desmodesmus abundans*. A primeira abordagem demonstrou alta tolerância a condições extremas e aumento expressivo na produção metabólica, viabilizando biodiesel e poliuretano termoplástico. A segunda evidenciou que estresses ambientais, como limitação de nitrogênio e adição de bicarbonato, elevam biomassa e carboidratos. Os resultados ressaltam o potencial das biotecnologias avançadas e a importância da biodiversidade nacional para aplicações energéticas. Essas estratégias reforçam o papel das microalgas na transição para uma matriz energética mais limpa, eficiente e de menor impacto ambiental, sem competir diretamente com a produção de alimentos.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Química (IQ/UnB).

*E-mail: victorpc703@gmail.com

Palavras-chave: Biodiesel; microalgas.

Recebido em 05 de agosto de 2025,

Aprovado em 20 de setembro de 2025,

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

A transição energética é uma temática bastante relevante no século XXI. Atualmente, cientistas de diversas áreas estão em busca de novas alternativas para a produção de energia de formas mais sustentáveis e eficientes, a fim de evitar crises climáticas, econômicas, energéticas e sociais, as quais ameaçam a existência da vida na Terra no futuro próximo. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), os combustíveis fósseis atenderam aproximadamente 80% da demanda energética global em 2023.¹ No Brasil, embora as fontes renováveis representem uma parcela significativa da matriz energética, o setor de transportes ainda depende majoritariamente de combustíveis de origem fóssil.

Nesse contexto, a produção de biocombustíveis, sobretudo o etanol e o biodiesel, desponta como uma alternativa importante. Todavia, as culturas agrícolas, principais fontes desses biocombustíveis atualmente, apresentam diversas problemáticas no cenário nacional, tais como: devastação de fauna e flora nativas para o cultivo, uso intensivo de agrotóxicos, dependência de combustíveis fósseis

para a operação de maquinário e, a principal entre todas, a disputa de terras entre a produção de alimentos e a de combustíveis.^{2,3,4,5} Diante desse dilema, surge uma questão crucial: o que é mais importante para a sociedade, produzir alimentos ou energia?

Como resposta a esse impasse, estudos recentes têm apontado para o uso de microalgas (organismos microscópicos, geralmente unicelulares, que vivem em ambientes aquáticos e são fotossintéticos) como uma solução promissora no cenário da transição energética. Diferentemente das culturas agrícolas convencionais, as microalgas não competem com a produção de alimentos, podem ser cultivadas em ambientes controlados e apresentam alta produtividade de biomassa e lipídios, insumos essenciais para a síntese de biocombustíveis.^{6,7}

Estima-se que algumas espécies de microalgas possam produzir até 30 vezes mais óleo por hectare do que culturas tradicionais, como soja e canola, além de se desenvolverem em ambientes inóspitos à agricultura convencional, como águas residuais e regiões semiáridas.^{8,9}

É importante destacar que, apesar de frequentemente considerados uma alternativa ambientalmente mais sustentável, os biocombustíveis também apresentam impactos negativos. Assim como os combustíveis fósseis, esses compostos liberam substâncias poluentes, como compostos de carbono, enxofre e outros elementos nocivos à atmosfera. Além disso, seu uso e descarte inadequados podem gerar toxicidade em ecossistemas aquáticos, afetando a biodiversidade local.¹⁰

No entanto, uma vantagem significativa dos biocombustíveis em relação aos derivados do petróleo é o fato de utilizarem carbono já presente no ciclo natural do carbono, o que pode contribuir para a redução do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, mitigando, assim, os efeitos das mudanças climáticas.¹¹

O estudo de Gupta *et al.* explora a engenharia da microalga extremófila *Chlamydomonas pacifica* para aumentar a produção de lipídios e amido, visando o desenvolvimento de cepas comercialmente relevantes. Por sua vez, a pesquisa de Silva *et al.* investiga a morfologia, filogenia molecular e avaliação de biomassa de *Desmodesmus abundans* no Brasil, fornecendo dados essenciais para o aproveitamento dessa espécie na produção de biocombustíveis.^{6,7}

Metodologia

O estudo conduzido por Gupta *et al.* seguiu uma abordagem experimental aplicada, com foco na engenharia genética e avaliação de desempenho de uma microalga extremófila, *Chlamydomonas pacifica*, visando aumentar a produção de lipídios e amido para fins biotecnológicos. A pesquisa abrangeu desde a modificação genética laboratorial até testes em escala piloto.

Inicialmente, os autores utilizaram técnicas de mutagênese por radiação ultravioleta (UV) e cruzamento para desenvolver cepas da microalga *Chlamydomonas pacifica* com maior tolerância à luz intensa e ao pH elevado. Após a seleção dos mutantes mais tolerantes, as linhagens foram submetidas à engenharia genética, com introdução de dois genes: (i) o gene *Dof*, um fator de transcrição derivado da soja (*Glycine max*) para aumento da produção lipídica, e (ii) o gene *PGMI*, de *Chlamydomonas reinhardtii*, associado à síntese de amido. As transformações genéticas foram realizadas por eletroporação, com verificação da integração gênica via *colony-PCR*, técnica de biologia molecular utilizada para verificar rapidamente se uma colônia de microrganismos transformados contém o DNA desejado, e quantificação de expressão por RT-qPCR (Reação

em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa e Quantificação em Tempo Real).

A eficácia das modificações foi avaliada com base no crescimento celular, fluorescência de clorofila e produção de biomassa. Para medir a produção lipídica, os pesquisadores utilizaram corantes *Nile Red* e citometria de fluxo (técnica laboratorial usada para analisar características físicas e químicas de células ou partículas em suspensão), complementados por microscopia confocal. A produção de amido foi avaliada por coloração com solução de Lugol e quantificação por métodos colorimétricos. Posteriormente, os experimentos foram escalonados para cultivo em tanques abertos do tipo *raceway* (80 L) em estufa com controle de temperatura e pH. Os dados de crescimento foram monitorados ao longo de três ciclos produtivos. A biomassa obtida foi processada para extração de lipídios e amido, seguida pela conversão dos lipídios em biodiesel via saponificação direta e esterificação.

O artigo de produção nacional, realizado por Burgel *et al.*, teve como objetivo isolar, identificar e avaliar o potencial biotecnológico de uma nova cepa de microalga, a *Desmodesmus abundans* LGMM0013, coletada no reservatório do Iraí, no estado do Paraná. A metodologia combinou técnicas morfológicas, moleculares e bioquímicas para caracterização da cepa e quantificação de biomassa, carboidratos e lipídios.

A amostra foi isolada a partir de coleta direta no reservatório e cultivada inicialmente em meio autotrófico CHU, meio nutritivo desenvolvido por Chu (1942), muito utilizado no cultivo de algas. Ele contém sais minerais essenciais que as algas precisam para crescer e não possui fonte de carbono orgânico, ou seja, o carbono vem exclusivamente do CO₂ dissolvido no meio, sob condições controladas (21 °C, fotoperíodo 12h luz/12h escuro, e iluminação de 7,4 μmol m⁻²s⁻¹). As colônias isoladas foram mantidas em cultura líquida com aeração contínua (0,4% de CO₂). A cepa de crescimento mais rápido foi selecionada para análises posteriores.

A avaliação da produção de biomassa, carboidratos e lipídios foi realizada por meio de comparação com a cepa padrão *Tetradismus obliquus* (LGMM0001), mantida no NPDEAS (UFPR). Ambas as cepas foram cultivadas sob as mesmas condições em frascos Erlenmeyer de 2 L com meio CHU. A cinética de crescimento foi monitorada a cada 48 horas durante 22 dias, com quantificação de biomassa seca por

método gravimétrico, utilizando microfiltros de fibra de vidro (0,7 µm) previamente secos e pesados.

A quantificação de carboidratos seguiu o método colorimétrico de Dubois *et al.*, com fenol e ácido sulfúrico. Amostras da biomassa liofilizada foram tratadas e analisadas por espectrofotometria a 490 nm. A extração e quantificação dos lipídios totais foram realizadas com base no método de Bligh e Dyer, com modificações: a biomassa foi tratada com solução de clorofórmio/metanol (1:2 v/v), submetida a ultrassom e posterior extração da fase orgânica. Os lipídios foram então quantificados por pesagem após evaporação do solvente.

Adicionalmente, foi conduzido um experimento com variação da composição do meio de cultivo, testando diferentes concentrações de nitrogênio (NaNO₃) e fontes de carbono (NaHCO₃), em condições autotróficas e mixotróficas. Os efeitos dessas variações foram avaliados quanto à produção de biomassa, lipídios e carboidratos, após 16 dias de cultivo.

A identificação taxonômica da cepa foi realizada por meio de análises morfológicas (microscopia óptica e eletrônica de varredura) e filogenéticas. Para a análise molecular, foi extraído o DNA genômico e amplificada a região SIT (*Spacer Interno Transcrito*) do rDNA com primers específicos. As sequências obtidas foram comparadas com bancos de dados (*GenBank*) e utilizadas para construir árvores filogenéticas por inferência bayesiana e máxima verossimilhança, a fim de confirmar a identidade da cepa como *Desmodesmus abundans*. Todos os experimentos foram realizados em triplicata, e os dados foram analisados estatisticamente por ANOVA (Análise de Variância), teste estatístico usado para verificar se existem diferenças significativas entre três ou mais grupos de dados, adotando nível de significância de $p < 0,05$.

Resultados e discussão

Em primeira análise, Gupta *et al.* desenvolveram uma abordagem completa de engenharia genética e cultivo em escala piloto da microalga extremófila *Chlamydomonas pacifica*, visando a produção aumentada de lipídios e amido. A cepa, naturalmente tolerante a pH elevado, salinidade e temperatura, foi submetida a mutagênese UV e cruzamentos seletivos, resultando em uma linhagem com tolerância aprimorada a alta intensidade luminosa ($> 2000 \text{ E/m}^2/\text{s}$), o dobro da tolerância da cepa selvagem. Essa linhagem também manteve crescimento robusto em pH 10,25. Embora uma segunda rodada de mutagênese não tenha melhorado ainda

mais a tolerância ao pH, a resistência a condições extremas foi mantida estável por mais de um ano.⁶

Para incremento da produtividade metabólica, os autores expressaram dois genes-alvo distintos. A introdução de um fator de transcrição *Dof* derivado da soja promoveu aumento significativo da acumulação intracelular de lipídios, conforme indicado por citometria de fluxo e microscopia confocal com coloração por *Nile Red*. Em meio nitrogenado, 29,8% da população apresentava alto conteúdo lipídico, enquanto sob depleção de nitrogênio essa proporção atingiu 47,1%, comparada a 24,1% na cepa controle. Para o acúmulo de amido, foi utilizado o gene *PGM1* de *Chlamydomonas reinhardtii*, resultando em aumento de 15,5 vezes na expressão relativa e em incremento de 30% na absorvância da coloração por Lugol, sugerindo maior acúmulo intracelular.⁶

As cepas evoluídas, evoluída+*Dof* e evoluída+*PGM1*, foram cultivadas em tanques abertos de 80 L, em três rodadas consecutivas. Todas demonstraram crescimento fototrófico estável, com produtividade máxima de até 3,9 g/m²/dia, exceto a linhagem *PGM1*, que teve falha inicial atribuída à contaminação do inóculo, mas que se recuperou posteriormente. A análise gravimétrica confirmou aumento de 28% no conteúdo lipídico na cepa *Dof* (37 g/100 g de biomassa seca) e de 27% no teor de amido na cepa *PGM1* (45,8 g/100 g de biomassa seca), em relação à linhagem controle.⁶

A biomassa das linhagens transgênicas foi convertida com sucesso em dois bioprodutos: biodiesel e poliuretano termoplástico (TPU). O biodiesel foi produzido por saponificação direta seguida de esterificação, com rendimento de 3–12% da biomassa seca inicial e pureza superior a 80%, conforme análise por cromatografia em camada fina (TLC) e cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). O principal componente foi hexadecanoato de metila (C16:0), representando 42–48% do total.⁶

O TPU, denominado A2141, foi sintetizado a partir de polioli e diisocianato derivados da biomassa e apresentou propriedades mecânicas compatíveis com aplicações comerciais, como dureza Shore A de 75 ± 3 , resistência à tração de 3,22 MPa e alongamento de 282%. Quando aplicado como revestimento sobre tecido de algodão, aumentou em 12 vezes a rigidez flexural e apresentou ângulo de contato de 97,99°, demonstrando hidrofobicidade.⁶

Os autores destacam o potencial de *C. pacifica* como plataforma industrial robusta e geneticamente manipulável,

com vantagens sobre cepas-modelo para cultivo ao ar livre. Recomendam, contudo, a realização de avaliações tecnoeconômicas (TEA), análise do ciclo de vida (LCA), testes de conversão lipídica em combustível sustentável de aviação (SAF) e métodos de extração integrados para múltiplos biocomponentes. Além disso, sugerem considerar aspectos sazonais, biossegurança de linhagens recombinantes e cultivo rotativo com outras espécies. Tais resultados posicionam *C. pacifica* como candidata promissora na produção de biocombustíveis e biomateriais em escala comercial.⁶

Já Burgel *et al.* teve como objetivo isolar e caracterizar uma nova cepa de microalga verde, coletada na Represa do Iraí (Paraná, Brasil), denominada *Desmodesmus abundans* LGMM0013, avaliando sua morfologia, identidade molecular e capacidade biotecnológica para produção de biomassa, carboidratos e lipídios. A cepa LGMM0013 foi identificada como *D. abundans* por meio de análises morfológicas (microscopia óptica e eletrônica de varredura) e moleculares, com sequenciamento da região SIT do DNA ribossomal. A árvore filogenética mostrou alta proximidade entre a cepa estudada e outras cepas de *D. abundans* e *D. spinosus*, confirmando a identificação.⁷

Em cultivo autotrófico por 22 dias, *D. abundans* LGMM0013 atingiu 1500 mg L⁻¹ de biomassa seca, superando em 50% a produção da cepa controle *Tetrademus obliquus* LGMM0001, utilizada em fotobiorreatores pela UFPR. A produção de carboidratos foi de 673,39 mg L⁻¹, um aumento de 130% em relação à cepa controle (292,16 mg L⁻¹), enquanto a produção de lipídios foi semelhante entre as duas cepas, com *D. abundans* atingindo 259,7 mg L⁻¹.⁷

Em experimentos adicionais com diferentes composições de meio de cultivo, verificou-se que a privação de nitrogênio (redução de 50% do NaNO₃) aumentou significativamente a produção de biomassa (1034 mg L⁻¹) e carboidratos (688,44 mg L⁻¹, ou 66,58% da biomassa seca). Outro tratamento eficaz foi a adição de 1000 mg L⁻¹ de bicarbonato de sódio sem privação de nitrogênio, que resultou em 930 mg L⁻¹ de biomassa e 641,79 mg L⁻¹ de carboidratos. A produção de lipídios também foi favorecida sob estresse nutricional, atingindo 207,48 mg L⁻¹ com a combinação de 1500 mg L⁻¹ de bicarbonato e 50% de redução de nitrogênio.⁷

Esses resultados indicam que *D. abundans* LGMM0013 é responsiva a mudanças nas condições de cultivo e capaz de modular sua fisiologia para aumentar o acúmulo de macromoléculas. Essa plasticidade metabólica é característica

desejável em cepas com aplicação biotecnológica, especialmente para produção de bioetanol a partir de carboidratos. O estudo também destaca a importância da identificação morfológica aliada à análise molecular para garantir precisão na taxonomia de microalgas.⁷

Portanto, ambos os artigos evidenciam estratégias complementares para a bioengenharia de microalgas: enquanto Gupta *et al.* demonstram a aplicação da engenharia genética para otimizar múltiplos produtos em uma cepa extremófila, Burgel *et al.* enfatizam a relevância da exploração de biodiversidade natural aliada a práticas de cultivo para maximizar a produção de biomassa e metabólitos. Esses avanços são fundamentais para ampliar a eficiência e sustentabilidade na produção de biocombustíveis e biomateriais a partir de microalgas.^{6,7}

Conclusões

Portanto, fica evidente que o uso de microalgas representa uma alternativa promissora e sustentável para a produção de biocombustíveis e bioprodutos. O estudo de Gupta *et al.* demonstrou que, por meio da engenharia genética, é possível potencializar significativamente a produtividade de lipídios e amido em cepas extremófilas, viabilizando sua aplicação em escala comercial. Por outro lado, a pesquisa de Burgel *et al.* reforça a importância da exploração da biodiversidade nacional, mostrando que espécies nativas, como *Desmodesmus abundans*, possuem elevada capacidade de acúmulo de biomassa e carboidratos, especialmente sob condições de estresse controladas.^{6,7}

Ambas as abordagens de bioengenharia e a exploração de recursos naturais renováveis se mostram complementares e essenciais para o desenvolvimento de uma matriz energética mais limpa e eficiente, sem competir diretamente com a produção de alimentos. Contudo, é necessário avançar em estudos de viabilidade econômica, análise do ciclo de vida e desenvolvimento de tecnologias de cultivo e extração que tornem o processo mais acessível e sustentável em larga escala. Assim, o aproveitamento das microalgas consolida-se como uma estratégia promissora na busca por soluções energéticas alinhadas às demandas ambientais do século XXI.

Contribuições por Autor

A elaboração deste artigo, bem como a adição de determinadas observações, contou com a contribuição de Victor Porto Caetano.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

A Liga Acadêmica de Bioengenharia (LABIOENG) pelo apoio técnico, incentivo e ambiente colaborativo, essenciais para a realização deste trabalho.

Referências

- 1 International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2024, *IEA*, Paris, 2024.
- 2 M. S. Pinto, M. S. Martins, L. F. B. Campos and A. R. Oliveira, *Land*, 2020, **9**, 12.
- 3 Food and Agriculture Organization (FAO), Biofuels: Prospects, Risks and Opportunities, *FAO*, Rome, 2008.
- 4 FAO, Environmental and Health Impacts of Pesticides and Fertilizers, *FAO*, Rome, 2020.
- 5 A. M. Clivelaro, D. S. Alvim, M. T. S. D'Amelio, M. A.K. de Alcântara, *Rev. Gest. Soc. Ambient.*, 2025, **19**, 9314.
- 6 A. Gupta, J. V. D. Molino, K. M. J. Wnuk-Fink, A. Bruckbauer, M. Tessman, K. Kang, C. J. Diaz, B. Saucedo, A. Malik, M. D. Burkart and S. P. Mayfield, Engineering the novel extremophile alga *Chlamydomonas pacifica* for high lipid and high starch production as a path to developing commercially relevant strains, *ACS ES&T Engg.*, 2024.
- 7 B. Burgel, P. G. Ribas, P. C. Ferreira, M. F. Passos, B. Santos, D. C. Savi, T. A. V. Ludwig, J. V. C. Vargas, L. V. Galli-Terasawa and V. M. Kava, Morphology, molecular phylogeny and biomass evaluation of *Desmodesmus abundans* (Scenedesmaceae-Chlorophyceae) from Brazil, *Braz. J. Biol.*, 2022, **82**.
- 8 Udayan, Aswathy, et al. "Produção de microalgas com alto teor lipídico e seu potencial como fontes de nutracêuticos". *Phytochemistry Reviews*, 2022, 1–28.
- 9 Deamici, Kricelle Mosquera, et al. "Aprimorando culturas de microalgas em águas residuais dessalinizadas de regiões semiáridas: uma avaliação da dinâmica de crescimento e do acúmulo de biomassa". *Journal of Applied Phycology*, 2024, **36**, 1135–1142.
- 10 A. May, P. Fonseca and P. Firmino, Impactos ambientais causados pelos biocombustíveis, *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental*, 2025.
- 11 Embrapa, Balanço de emissões de CO₂ biocombustíveis no Brasil, 2012.